

ÁJINIYAZ DÓRETIWSHILIGINIŇ XIX ÁSIR QARAQALPAQ ÁDEBIYATÍNA TÁSIRI

Davletov Barliqbay Ábdimurtovich

Ilimiy basshi: f.i.k. docent

Bazarbaev Azizbek Aytmurat uli

Ájiniyaz atındađı NMPI Qaraqalpaq ádebiyatı
kafedrası magistrantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19691541>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 18-aprel 2026 yil

Ma'qullandi: 20-aprel 2026 yil

Nashr qilindi: 22-aprel 2026 yil

KEYWORDS

Ájiniyaz dóretiwshiligi,
qaraqalpaq ádebiyatı, Ájiniyaz
muxamesleri, kórkem miyras,
milliy ádebiyat, qaraqalpaq
ádebiyatındađı ózgerisler.

ABSTRACT

Bul maqalada qaraqalpaq ádebiyatınıŇ klassik wákilleriniŇ biri Ájiniyaz Qosbay uli dóretiwshiliginiŇ milliy ádebiyatınıŇ rawajlanıwına kórsetken tásiri tallanadı. Sonday-aq, shayırdıŇ qaraqalpaq ádebiyatında muxammes janrıniŇ qalıplesiwi hám keyingi rawajlanıwına qosqan úlesi ilimiy jaqtan kórip shıǵıladı.

Qaraqalpaq ádebiyatı Oraylıq Aziya xalıqlarınıŇ ruwxıy miyrasınıŇ áhmiyetli quram bólegi bolıp, onıŇ qalıplesiwi hám rawajlanıwında shayır hám jazıwshılardıŇ dóretiwshililiginıŇ ornı sheksiz. Áne, usınday shayırlardıŇ biri Ájiniyaz bolıp, ol tek ǵana óz dáwiriniŇ klassigi bolıp qalmastan, al milliy ádebiyatınıŇ rawajlanıwına sezilerli tásir kórsetken dóretiwshi sıpatında ayrıqsha itibarǵa ılayıq. OnıŇ shıǵarmalarında xalıq turmısı, sociallıq mashqalalar, ruwxıy qádiriyatlar hám insaniylyq sezimler tereŇ kórkemlik kórinisin tapqan.

ÁjiniyazdıŇ dóretiwshiligi qaraqalpaq ádebiyatınıŇ janrlıq bayıwında da úlken áhmiyetke iye. Atap aytqanda, muxammes janrıniŇ qalıplesiwi hám rawajlanıwında onıŇ xızmeti ayrıqsha orın tutadı. Shayır óz dóretiwshiliginde usı janr imkaniyatlarınan únemli paydalanıp, onı jańa kórkem mazmun hám súwretlew quralları menen bayıtqan. Nátiyjede muxammes janrı qaraqalpaq ádebiyatında bekkem orın iyelep, keyingi dóretiwshiler ushın da áhmiyetli dástúrge aylanǵan.

Bul maqalada Ájiniyaz dóretiwshiliginiŇ milliy ádebiyatınıŇ rawajlanıwına kórsetken tásiri tallanadı hám onıŇ muxammes janrıniŇ jetilistiriwdegi ornı ilimiy tiykarda sáwlelendiriledi.

Tiykarǵı bólim: Ájiniyaz qaraqalpaq ádebiyatınıŇ rawajlanıwında áhmiyetli orın iyelegen shayırlardıŇ biri. OnıŇ dóretiwshiligi qaraqalpaq jazba ádebiyatınıŇ qalıplesiwine hám kórkemlik jaqtan bayıwına úlken tásir kórsetken. Ásirese, Ájiniyaz dóretiwshiliginiŇ áhmiyetli táreplerinen biri – onıŇ Shıǵıs klassikalıq ádebiyatı dástúrlerin qaraqalpaq ádebiyatına birinshilerden bolıp alıp kirgenligi bolıp tabıladı. Bizge belgili, muxammes Shıǵıs klassikalıq ádebiyatında keŇ tarqalǵan poeziyalıq janrlardan biri bolıp, ol bes qatardan ibarat bántler tiykarında jaratıladı. Bul janr ásirese túrkiy hám parsı-tájik ádebiyatında keŇ rawajlanǵan. Ájiniyaz bul janrdı qaraqalpaq ádebiyatına beyimlestirip, milliy ruwx hám xalıq turmısına jaqın mazmun menen bayıtqan[2.119].

Muxammes qosiq qurilisi boynsha Shıǵıs poeziyasınıń aruz ólsheminde jazılatuǵın lirikalıq janr. Ol bir neshe bántlerden turadı, a-a-a-a-a, b-b-b-b-a, v-v-v-v-a, g-g-g-g-a tárızinde uyqasadı. Muxammesler hár qıylı temalarda, atap aytqanda, muhabbat hám filosofiyaǵa baylanıslı jazılǵanları kóbirek ushrasadı. Ájiniyaz óz muxammeslerinde ıshqı-muhabbat, ayralıq, saǵınısh, ókinish, súyiniw, tolqınlanıw usaǵan ishki sezimlerdi, ruwxıy tolǵanıslardı beredi. Mısal:

Kóp salam mendin biradar, ashnayıw duwjahan -a
Shiddatıy ruziy qıyametdin yaman, - a
Altı san alashnı gezdim, tapmadım namıw-nıshan, -a
Inshalla gúzge bararman, bolsam aman, -a
Ah dariyǵa, wah dıriyǵ, mıń sanı yarman, shıqtı jan. -a
(«Shıqtı jan»)

Bul muxammeste lirikalıq qaharman júrek sırların, arziw-ármanların, basınan keshken qıyınshılıqların bayan etedi. Ájiniyaz muxammeslerinen «Beri kel», «Áy álip», «Oyan» ashıqlıq temasına, «Kózlerim», «Shıqtı jan» nalısh, ókinish, «Qız Oraz» táriyip, maqtaw, «Kerek» házil-dálkek temalarına jazılǵan. Ájiniyaz óz muxammeslerinde kórkemlewdiń hár qıylı usılların orınlı hám ónimli paydalanıp, olardı túrlendirip, jıwalandırıp jiberedi. Mısalı, onıń ıshqı-muhabbat temasına jazılǵan «Áy álip», «Beri kel» muxammeslerinde Shıǵıs poeziyasındaǵı dástúrli sóz oyını usılları sheber qollanılǵan.

Áy-álip kim aq yúzińdur, aynı alam anwariy, -a- 14
Be-beliń qıpsha dilbar, kóz ǵanań shaxla wáliy, - a- 14
Te-tisındur dana-dana láblerińniń pallariy, - a- 15
Se-sorıp shiyrin lábiń qanadurman áy páriy. - a - 14
Jim-jamaln kórmegenshe, zarı-giryaw Ziywariy. -a- 15

Mısalda keltirilgen muxammes álipbe tártibinde jazılǵan, bes qatarlı segiz bántten ibarat, álipbeniń barlıq háriplerine qatarlar baylanǵan bolıp, olar 14-15 buwınlı, a-a-a-a-a, b-b-b-b-a, v-v-v-v-a tárızinde uyqasadı, ashıqlıq temasın sáwlelendiredi [2.121]. Ájiniyazdıń «Beri kel» muxammesi de álipbe tártibinde jazılǵan, bes qatarlı altı bántten turıp, bul da ashıqlıq temasına baǵıshlanǵan.

Ájiniyaz XIX ásir qaraqalpaq poeziyasına muxammes janrın alıp kirip, olardı ádebiy janr sıpatında qalıplestirdi. Onıń muxammesleri tereń mazmunlı, kórkemligi joqarı, sonıń menen birge olar qaraqalpaq xalqınıń kórkem-estetikalıq uǵımlarına, túsiniqlerine, talaplarına shaqlap jazılǵan.

Ájiniyaz dóretiwshiliginiń jáne bir áhmiyetli tárepi sonda, ol qaraqalpaq ádebiyatın Shıǵıs klassikalıq ádebiyatı menen baylanıstırıwshı kópir wazıypasın atqarǵan. Nátiyjede onıń qosıqlarında hám klassikalıq ádebiyatqa tán kórkemlik, hám xalıq dóretiwshiligine tán ápiwayılılıq júdá sheberlik penen berilgen.

Ájiniyaz dóretiwshiliginiń qaraqalpaq ádebiyatına tásiri tek jańa janrlardı alıp kiriw menen ǵana sheklenbeydi. Shayır óz shıǵarmalarında kórkem obraz jaratıw, poetikalıq súwretlew qurallarınan paydalanıw hám ideyalıq mazmundı tereńlestiriw arqalı da milliy ádebiyattıń rawajlanıwına úlken úles qosqan. Onıń shıǵarmalarında tábiyat súwretleri, insan ruwxıy dúnyası hám xalıq turmısı kórkemlik jaqtan tereń sáwlelendirilgen.

Juwmaq: Juwmaqlap aytqanda, Ájiniyaz qaraqalpaq ádebiyatınıń rawajlanıwında áhmiyetli orın iyelegen ullı shayırlardıń biri. Onıń dóretiwshiligi qaraqalpaq xalqınıń mádeniy

hám ruwxıy turmısın sáwlelendiretuđın bahalı kórkem miyras bolıp esaplanadı. Ájiniyaz dóretiwshiliginiń qaraqalpaq ádebiyatına tásiri júdá úlken bolıp, onıń shıǵarmaları milliy ádebiyattıń rawajlanıwında áhmiyetli rol atqarǵan. Shayırdıń dóretiwshiligi milliy ádebiyattıń bayıwına úlken úles qosıw menen qatar keyingi áwlad shayırları ushın ilham dáregi bolıp xızmet etip kelmekte. Házirgi kúnde de Ájiniyazdıń dóretiwshiligi óz áhmiyetin saqlap qalǵan bolıp, ol jas áwladtı milliy qádiriyatlarǵa húrmet ruwxında tárbiyalawda úlken rol atqarmaqta.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Ájiniyaz. Tańlamalı shıǵarmalar toplamı. –Nókis: Qaraqalpaqstan. 1988
2. К. Мәмбетов. Әжинияз. Нөкис «Билим» баспасы 1994 ж 148 бет
3. «Атı qaraqalpaqta bir gawhar edi» Ájiniyaz Qosıbay ulınıń tuwılǵanıń 200 jılıǵına Biobibliografiya, Nókis – 2024
4. Qazaqbaev S. Ájiniyaz poeziyasında kún shıǵıs dastúrleri, Nókis – 2024

